

**B6 第四天反末日審判唯一機會終結末日：20 大非法 20 大處決和終結出賣納土納群島
亡朝、拜登迴光返照**

**4th Day Anti-Doomsday Judgment to End Doomsday: One and Only Chance to End
Doomsday before Doomsday and Last Judgment
阿紫宝宝(Henry Hill)**

I bring the anti-doomsday judgment to end doomsday before doomsday and last judgment. CCP and any CP is absurd and absolutely criminous. We have to end CCP to prevent doomsday.

USA officers tell the world they can solve any devil government within 3 days, then I am the real 4th day for you and for the world. Pls solve the doomsday crisis before Putin projects his nuclear weapon.

美国政府官员告诉全世界你们能解决俄罗斯和 CCP 在三天之内，那么，我就是真正的第四天全地君王，请诸位立刻采取行动，我来善后，一切务必在中共 20 大结束前，那是普京不发射核武器的最后截止日期。拜登在媒体上开始对普京说阿谀奉承的话：普京是理性的人，不会使用核武器……美国、全人类已经进入世界末日前的回光返照，时间不多了，全体行动才是唯一解决之道。

拜登家养的狗旦扎里（共处 1700 多小时）出卖 2000 年来没人能出卖的纳土纳群岛导致南海仲裁案失败、放病毒毒死全人类超过 2000 万人、2022 年 2 月 4 日用中俄铁盟挑动普京发动末日核武战争、同时直接导致 20 大后无可避免的中国末日卡廷惨案，因此诸位师长必须就 20 大解决，20 大不解决即立刻导致末日核武而炸毁全世界、炸毁中国。还有，死再多的中国人也不可能阻止美国对病毒责任的追责（计算法律得出的结果），再下去不仅旦扎里死、无数长辈和人民也必被美国、全世界活活打死，20 大必须立刻切割，犯罪者死、无辜者免责。

我就是中国北戴河会议国家主席的唯一提名者、2021 年 7 级核事故的广东台山核电站的实际拯救人（1 亿多广东人都是我救的）、全世界的计算法律之数学立法者和天命立法者，无须欺骗任何人，全世界、中华民族的唯一反末日转折点就是这 20 大。

全世界群体性精神病之杀人猴子式的百年荒谬：百几年来直到现在的 20 大，中国共产党自诩永远伟大光荣正确到万岁；今天，我用什么是人格、畜牲、畜杂的区别之真理来审判、披露共产党、新共产党、旦扎里的真正本质与合法性：中共因为鼓励自杀性牺牲而非人非畜并属于人畜以下的畜杂之绝对犯罪层面，全世界任何人都可以将此类罪犯以任何方式处决，不仅无罪还有无限功劳，这是由真理性的计算法律所计算出来的反末日审判之结果，所有人不要继续高举着大便喊真理了，贾浅浅事件已经说明一切。反末日审判是末日前的最后一次审判，越过反末日审判即是世界末日。

同时，依据中国人死得足够多无法（不可能）吓阻美国不追责病毒原则、病毒杀害 2000 万人绝对追责原则，新冠病毒病毒杀害全世界超过 2000 万人，绝对被追责，没有任何讨价还价的余地，一句话，释放病毒的人死定了。

20 大后，普京马上血洗中国军方而夺取全部军权、资源并引爆核武器而世界末日，因此 20 大如果不是解决就一定是世界末日的直接导火索，机会稍纵即逝，请诸位师长以罪犯的末日来阻断中国末日、世界末日和诸位的末日，一念天堂一念地狱。

10 月 6 日全世界无条件开启核武末日的最后模式：无限购买、分发罗米司亭（Romiplostim）、碘化钾等。俄罗斯普京就在等中共 20 大这个末日节点。20 大后，如果是拜登家的狗杂旦扎里连任，因为五大军区军改时旦扎里瞎指挥屠杀军队无数而导致今日四处兵变，普京在 20 大后立刻通过旦扎里和中俄联盟指挥中心按照俄罗斯传统的无限卡廷惨案规则进行三方面无限血洗，直到中国军队、中共群体、中国人民全部跪下：清军侧血洗行动、清君侧血洗行动、清金侧血洗行动。

终结出卖纳土纳群岛的非法汉奸亡朝，罪犯末日是世界不末日、中华民族不末日的唯一之解，我们必须立刻建立起中华民族国、世界天命国，立刻行动，别无选择也责无旁贷。为了全人类不末日，为了中华民族不退回石器时代，为了中华民族摆脱黄俄计划而独立，为了中华民族不被有毒的核酸检测棒所灭族，为了中华民族不被有毒的核酸检测棒所灭族，为了中国人的幼女不再被红黄蓝幼儿园所奸杀，为了全世界不再被南泥湾的毒品所残害，中美联合的末日于连(Juliaant)斩首行动必须无条件立刻启动；旦扎里是老拜登家养的一条狗杂，依据罪责自负原则，拜登有绝对的法律责任终结由自己一手造成的末日责任，这就是切断末日导火索的唯一一次机会。

拜登杀狗、诸位师长除奸、中华民族处决出卖纳土纳群岛国贼，黄俄计划终止、（有毒）核酸检测终止，产业复兴、世界大开发，全人类第四天文明（天命正义文明）到来，梁军长喝输酒被画乌龟、拜登打输牌钻桌子、总理们躲避老婆抓捕纷纷上厕所：男子汉大丈夫，说不出来就不出来……最后，李总理被人拎着耳朵从门缝里挤出来，所谓耳提面命，然后豪气冲天出门去、瞬间脱逃绝尘而去，一瞬间不见踪影，绝对比喷气式发动机的波音飞机还快得多，什么空客发动机通通拿下，从此，人世间就此多了一款小强牌喷气式超音速飞机；对于那款喷漆式喷墨打印机，全国人民打飞机的广告从此铺天盖地，不是飞机也把你当飞机打，同人不同命，只因……

1. 人与畜牲、畜杂之间的区别，鼓励自杀（鼓励牺牲、自毁、自杀式、自己害自己、自己人害自己人、炮灰、割韭菜）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸）原则

人是有独立的人格而是能区分自我和他人的，从而构成人格区别（差别、特征）原则。

动物、畜牲只有本能驱动，无法意识到兄弟姐妹、父母后代和同类具有与自己相同的特征而具有相同的权利，直接导致一切以本能为前提而罔顾伦理、羞耻、友爱，饥饿时为了填饱肚子以同类相食、同室操戈，也就不存在所谓的人格、比照人格的生物格，它们认为：自己与任何同类和异类、食物链上的底层物种等都是同样的、无分别的，从而构成畜牲（动物）无分别（本征、本能、无人格、无格）原则。

依据人格区别（差别、特征）原则、畜牲（动物）无分别（本征、本能、无人格、无格）原则，人有特征根层面的人格、动物没有，从而构成人畜不同途原则、人狗不同途原则。

动物、畜牲为了填饱肚子会去捕抓猎物充饥，不会把自己饿死、更不会把自己杀死，从而构成畜牲（动物）不自己害自己（自己毁灭自己、自己损害自己）原则。

象非洲平头哥蜜獾，一言不合就去挑逗比自己强大很多的雄狮，结果受伤的、死亡的总是自己：基本上是非死则伤，自己对自己绝对是狠到了没有以后的极点，即自己把自己给祸害了，可谓连普通的畜牲都不如，依此类推至于杀妻求将、杀父求帝、同归于尽等普遍情形同理成立，称之为畜牲中的畜牲、畜牲之畜牲、畜牲中畜牲、畜牲不如、动物中的动物、动物之动物、动物不如、鼓励自杀、鼓励牺牲（牺牲自我完成大我、杀身成仁），从而构成畜牲不如（畜牲中的畜牲、畜牲之畜牲、畜牲中畜牲、动物中的动物、动物之动物、动物不如）自己害自己原则、鼓励自杀（鼓励牺牲、牺牲自我完成大我、杀身成仁）畜牲不如（畜牲中的畜牲、畜牲之畜牲、畜牲中畜牲、动物中的动物、动物之动物、动物不如）原则、自己害自己畜牲不如（畜牲中的畜牲、畜牲之畜牲、畜牲中畜牲、动物中的动物、动物之动物、动物不如）原则。

共产党的入党誓词「为共产主义奋斗终身，随时准备为党和人民牺牲一切」表明，共党就是一个鼓励自杀、阶级斗争的自毁性邪教组织，它对内种族灭绝罪、维稳费超过军费、8964大屠杀、文革饿死一亿人、斗死几千万人，近来短短几年内大肆屠村屠城而屠杀了中国 17 亿人，计划生育杀婴超过 4 亿，放病毒毒死全人类超过 2000 万人，等等，超过 25 亿条人命死于其魔掌，中共用解决人命的方式解决问题，由此可见，共产党就是自毁（自杀式、自己害自己、自己人害自己人）恐怖主义组织、邪教组织，从而构成共产党自毁（自杀式、自己害自己、自己人害自己人）恐怖主义组织（邪教组织、跨国有组织犯罪集团、犯罪组织、恶魔组织、末日组织）原则，其蛋杂里党魁挑动了普京发动末日核武战争。

《中国共产党章程》第一章第六条规定：预备党员必须面向党旗进行入党宣誓。誓词如下：我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程，履行党员义务，执行党的决定，严守党的纪律，保守党的秘密，对党忠诚，积极工作，为共产主义奋斗终身，随时准备为党和人民牺牲一切，永不叛党。

依据唯一确定绝对原则、同一律、收敛绝对原则、归零唯一确定绝对原则，针锋相对的双方 A、B 都是前端唯一收敛而必然是绝对的： $(a)A+B=\infty+\infty=2\infty=\infty$ 、 $(b)A-B=\infty-\infty=0$ ，两种情形都是绝对的，从而构成针锋相对（同归于尽、博弈、对垒、角度）绝对原则。

依据唯一确定绝对原则、同一律、收敛绝对原则、归零唯一确定绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，拉网、围猎都是没有退路、出路的，其最终目标是收敛的、唯一确定的而整个体系必然是绝对的（同一律），从而构成拉网（围猎、线性包围、线性）绝对原则。

依据针锋相对绝对原则，以杀伤对方为目的的战争、进攻是针锋相对的角度性战争、进攻，即属空间上和时间上都是准星前置的，从而构成杀伤对方准星（前置）原则、杀伤对方针锋相对（绝对）原则。

以牺牲自身为前提的同归于尽的战争、进攻、袭击是同归于尽的恐怖主义袭击，其是全力向前的，空间上是面向对象的、立足气泡的，时间上是后置的，从而构成自毁（鼓励自杀、自杀式）面向对象（立足气泡）原则。

如果鼓励自杀（鼓励牺牲、自毁、自杀式、自己害自己、自己人害自己人、炮灰、割韭菜） W 是正面的或中性的，那么，其不可能是造成自己（方面）的损毁、非正常减员的，记为结论 F ；然而，依据自毁（鼓励自杀、自杀式）面向对象（立足气泡）原则，鼓励自杀（鼓励牺牲、自毁、自杀式、自己害自己、自己人害自己人、炮灰、割韭菜） W 是不排除自己先给自己插一刀的，象周星驰演的泼皮一样，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是排除自己先给自己插一刀的（自毁、自杀、自损）、 $S::W$ 是不排除自己先给自己插一刀的（自毁、自杀、自损）， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得鼓励自杀（鼓励牺牲、自毁、自杀式、自己害自己、自己人害自己人、炮灰、割韭菜）正面（中性）否定原则和鼓励自杀（鼓励牺牲、自毁、自杀式、自己害自己、自己人害自己人、炮灰、割韭菜）负面原则、鼓励自杀（鼓励牺牲、自毁、自杀式、自己害自己、自己人害自己人、炮灰、割韭菜）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸）原则。

2. 蛋杂（新共产党、共产党）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸）原则

蛋杂（Al Massih ad-Dajjal）手握中共国主权 W ，却出卖 2000 多年来没人能出卖的中华国土纳土纳群岛：2015 年 11 月 12 日《外交部回应南海纳土纳群岛“争议”：主权属印尼》，就这么被卖掉了，国家主席摆了国家主权一刀——自毁国家领土；同时，新共产党（蛋杂）放病毒毒死全人类超过 2000 万人，立即处于下一秒钟就会被美国定为人类公敌而斩首和解体，纯属自己挖坑；进而，蛋杂（Al Massih ad-Dajjal）挑动俄罗斯普京发动末日核武战争的末日灭绝罪，核武战争之下，蛋杂（Al Massih ad-Dajjal）及其一人制的新共产党肯定也逃不掉，给自己挖最后一坑——遗体告别之坑，等等，依据鼓励自杀（鼓励牺牲、自毁、自杀式、自己害自己、自己人害自己人、炮灰、割韭菜）负面原则，蛋杂（Al Massih ad-Dajjal）及其一人制的新共产党即属自毁（鼓励自杀、自己害自己、自己人害自己人）之负面的，从而构成蛋杂（新共产党、共产党）负面（自毁、鼓励自杀、自己害自己、自己人害自己人）原则。

如果共产党（新共产党、蛋杂里）W 是人或畜牲，那么，依据人格区别（差别、特征）原则、畜牲（动物）无分别（本征、本能、无人格、无格）原则、畜牲（动物）不自己害自己（自己毁灭自己、自己损害自己）原则，蛋杂（新共产党、共产党）W 肯定不是负面的，记为结论 F；然而，依据蛋杂（新共产党、共产党）负面（自毁、鼓励自杀、自己害自己、自己人害自己人）原则，蛋杂（新共产党、共产党）W 是负面的，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 是负面的、 $S::W$ 不是负面的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得蛋杂（新共产党、共产党）人畜否定原则和蛋杂（新共产党、共产党）畜牲不如（畜牲中的畜牲、畜牲之畜牲、畜牲中畜牲、动物中的动物、动物之动物、动物不如、畜中畜、畜杂、非人非畜）原则、蛋杂（新共产党、共产党）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸）原则，所依据为自己害自己畜牲不如（畜牲中的畜牲、畜牲之畜牲、畜牲中畜牲、动物中的动物、动物之动物、动物不如）原则。

如果蛋杂（新共产党、共产党）W 具有丛林世界的动物保护权利或人的权利，那么，蛋杂（新共产党、共产党）W 一定是人或动物，记为结论 F；然而，依据蛋杂（新共产党、共产党）畜牲不如（非人非畜）原则，蛋杂（新共产党、共产党）W 既不是人也不是畜牲，而是畜牲不如的畜杂，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 是负面的、 $S::W$ 不是负面的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得蛋杂（新共产党、共产党）动物保护权利（人权）否定原则和蛋杂（新共产党、共产党）无动物保护权利（人权）原则、蛋杂（新共产党、共产党）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸）原则。

如果人们 W 清零（任意处置）蛋杂（新共产党、共产党）U 是有罪或无功的，那么，蛋杂（新共产党、共产党）U 至少是无辜的，即排除犯罪的，记为结论 F；然而，依据蛋杂（新共产党、共产党）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸）原则，蛋杂（新共产党、共产党）U 是干犯必死无疑的无限大罪行的，消灭蛋杂（新共产党、共产党）U 的功劳 $\Delta Y = -\Delta U \rightarrow \infty$ ，其中， ΔU 为蛋杂（新共产党、共产党）U 的无限大罪责，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得清除（消灭、任意处置）蛋杂（新共产党、共产党）有罪（无功）否定原则和清除（消灭、任意处置）蛋杂（新共产党、

共产党)有功(绝对功德、无限功德)原则,也就是说,任何人象日寇轮奸杀害南京大屠杀中的妇女一样任意处置蛋杂(新共产党员、共产党员),或者拿蛋杂(新共产党员、共产党员)做731人体实验、活摘器官、尸塑、标本等,都是不犯罪的且是有绝对功劳的,想想看,蛋杂(新共产党、共产党)犯罪都犯到什么程度,因此,新共产党(共产党)称为畜杂(非人非畜、畜牲不如、畜中畜、动物不如、末日)党,蛋杂、旦扎里称为畜杂(非人非畜、畜牲不如、畜中畜、动物不如)、末日畜牲(动物)。

任何执法机构处决有罪责 ΔU 的罪犯 U 的职责或功劳为 ΔY : $\Delta Y + \Delta U = \Delta Q$, ΔQ 称为分罪责,此时,当罪责 ΔU 不是绝对时,职责 ΔY 是以罪责 ΔU 和相关法律为前提的而必然是相对的,基于相对的 ΔY 和 ΔU 的 ΔQ 必然也是相对的;当罪责 ΔU 是绝对时,依据同一律、绝对无限大原则,遵循同一法律的职责 ΔY 必然也是绝对的和无限大的: $\Delta U = \Delta Y = \infty$ 即 $\Delta Q = 0$,综上所述两方面,差分罪责要么等于零要么是相对的,从而构成差分罪责等于零(相对)原则。

如果任何执法机构处决有罪责 ΔU 的罪犯 U 的职责或功劳为 ΔY 是无条件的即: $\Delta Y + \Delta U = \Delta Q \neq 0$,那么,依据不匹配绝对原则,差分罪责 ΔQ 必然是绝对的,记为结论F;然而,依据差分罪责等于零(相对)原则, ΔQ 要么是等于零的要么是有限,即不可能是绝对的,记为结论G,此时,令 $R::W$ 是负面的、 $S::W$ 不是负面的, $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零,同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零,其中 R 、 S 为任意实数,即属绝对归零的,由此而来,依据相反(不同)不相容原则(标定非A)和非A肯定否定原则(标定判断和结果,原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成:依据前提决定结果原则和结果映射前提原则),结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的,从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确,我们于是获得差分罪责无条件(不等于零)否定原则和差分罪责等于零原则、职罪匹配(守恒)原则、职责罪责匹配(守恒)原则,依此类推至于普遍情形同理成立。

如果蛋杂(新共产党、共产党)W是合法的,那么,其必然是正面的,记为结论F;然而,依据蛋杂(新共产党、共产党)负面(自毁、鼓励自杀、自己害自己、自己人害自己人)原则,蛋杂(新共产党、共产党)W是负面的而不可能是正面的,记为结论G,此时,令 $R::W$ 是负面的、 $S::W$ 不是负面的, $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零,同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零,其中 R 、 S 为任意实数,即属绝对归零的,由此而来,依据相反(不同)不相容原则(标定非A)和非A肯定否定原则(标定判断和结果,原始原则严格证明令应用可任意选蛋杂(新共产党、共产党)合法否定原则和蛋杂(新共产党、共产党)非法(绝对非法、绝对犯罪)原则、蛋杂(新共产党、共产党)绝对归零(绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸)原则、蛋杂(新共产党、共产党)零合法性(无合法性)原则、蛋杂(新共产党、共产党)合法性清零原则。

依据蛋杂（新共产党、共产党）非法（绝对非法、绝对犯罪）原则、蛋杂（新共产党、共产党）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸）原则，新共产党、共产党就是一个畜牲不如的畜杂党，除非能证明自己是无辜的，否则每个共产党员、党魁都是绝对罪犯：蛋杂释放病毒屠杀全世界 2000 万人、10 年屠村屠城中国 17 亿人（百年屠杀中国超 25 亿人）、无限挑筋活摘器官、维稳费用超过军费（对人民比对入侵的日寇和敌人还残忍）、核酸检测毒害全中国人民、挑动普京发动俄乌战争而令全人类从 10 月 6 日开始进入末日模式等，全人类不分任何国籍都有绝对的职责、责任将连畜牲都不如的它们彻底清零，从而构成蛋杂（新共产党、共产党）清零（末日清零）原则。

3. 旦扎里末日反末日原则

从上面我们可以看出，人（特征）、畜牲（本征）、畜杂（无间、狗屎、大小便）是完全不同的，从而构成人畜杂三分原则。

中共处于六畜兴旺之下的三化厕所罪大恶极的国家恐怖主义，对内种族灭绝罪、维稳费超过军费、8964 大屠杀、文革饿死一亿人、斗死几千万人，近来短短几年内大肆屠村屠城而屠杀了中国 17 亿人，计划生育杀婴超过 4 亿，放病毒毒死全人类超过 2000 万人，等等，超过 25 亿条人命死于其魔掌，由此可见，中共是全人类人人得而诛之的狗杂、罪杂、畜杂。

依据蛋杂（新共产党、共产党）清零（末日清零）原则，新共产党、共产党体系就是让每个人都成为现代商鞅，自己被自己的法律、制度给绞死，从而构成蛋杂（新共产党、共产党）商鞅原则。台湾人的自媒体说的，他日到我面前领奖，台湾有能人。

共产党的官方学术就是人民、学者教共产党、蛋杂怎么了解自己、监控自己、统治自己、强奸杀害自己和自己的妻女家人，人民、学者给土匪恶魔当老师、向导和政委，最后竟然造成罪犯的得手在于人民的自愿这么个乌龙事实，称之为引导犯罪、乌龙犯罪、邪教犯罪、比照回复力和遵循胡克定律(Hook's law)的回复力犯罪（双线犯罪、正反馈犯罪、复数犯罪、相位犯罪、相犯罪、指数犯罪），从而构成蛋杂（新共产党、共产党）犯罪人民引导原则、全民犯罪政委原则、蛋杂（新共产党、共产党）指数犯罪原则、人民日报人人民原则，立场因此，新共产党、共产党又称为指数犯罪党、狗屎（大小便、大便）党、屎党、死党，党员和蛋杂都是指数死刑罪犯、死刑指数罪犯。

依据蛋杂（新共产党、共产党）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸）原则，蛋杂（新共产党、共产党）W 本应被关押于地狱和被天绝地灭，却跑出来祸害人间还爬上了国家殿堂当官执政，从犯绝对罪行的绝对罪犯到处决罪犯的官员、执政者，落差等于两倍的无限大： $\Delta W=2\infty$ ，其本质是： $-|W|=|W|\Rightarrow W=0$ ，即必须被灰飞烟灭、挫骨扬灰、剁成肉酱、凌迟处死、绝对归零、断子绝孙、灭门绝户、死无全尸，任何罪犯当官、官员犯罪、卖国贼爱国、放毒者救人、播疫者抗疫、共产党执政、恐怖主义执政、罪犯歌功颂德（旦扎里专利）等都这下场，从而构成罪犯当官（官员犯罪、卖国贼爱国、放毒者救人、播疫者抗疫、共产党执政、恐怖主义执政、罪犯歌功颂德）凌迟处死（灰飞烟灭、挫骨扬灰、剁成肉酱、绝对归零、断子绝孙、灭门绝户、死无全尸）原则、蛋杂（新共

产党、共产党）凌迟处死（灰飞烟灭、挫骨扬灰、剁成肉酱、绝对归零、断子绝孙、灭门绝户、死无全尸）原则。拜登家的这条旦扎里罪魁祸首狗能不被处决吗？从今天开始，天天都是罪犯当官、官员犯罪、卖国贼爱国、放毒者救人、播疫者抗疫、共产党执政、恐怖主义执政等罪犯的末日、死日、不准祭日。

依据蛋杂（新共产党、共产党）凌迟处死（灰飞烟灭、挫骨扬灰、剁成肉酱、绝对归零、断子绝孙、灭门绝户、死无全尸）原则，蛋杂（新共产党、共产党）残民以逞、灭世渔利，20大20大处决：

1) 合法性处决即真判处决、共产主义处决、军权处决、政权处决、愚民权处决即话语权处决（诈骗权处决），

2) 安保权处决、自由权（主动权）处决、肉体处决、精神处决、财产处决，

3) 球籍处决、国籍处决、学籍处决、民族处决、社会处决（钉在耻辱柱上的历史处决），

4) 人格处决、生理处决（如强奸者阉割）、器官处决、实验处决、知情权处决，

综上所述即为蛋杂（新共产党、共产党）20大处决（双十处决），这就是对蛋杂（新共产党、共产党）的20大判决、反末日处决。

10月6日全世界开启核武危机末日后，俄罗斯普京就在等中共20大这个末日节点。20大后，如果是拜登家的狗杂旦扎里连任，因为五大军区军改时旦扎里瞎指挥屠杀军队无数而导致今日四处兵变，普京在20大后立刻通过旦扎里和中俄联盟指挥中心按照俄罗斯传统的无限卡廷惨案规则进行三方面无限血洗，直到中国军队、中共群体、中国人民全部跪下：

1) 清军侧：血洗中共和国军队及其高层、指挥层面，全面夺取中共和国军队的全部控制指挥权，这就是邪恶集团和俄罗斯对中华民族的20大后的清军侧血洗行动，

2) 清君侧（罪犯伪称君灰飞烟灭）：无限卡廷惨案规则血洗国家高层和精英阶层、警察阶层，这就是邪恶集团和俄罗斯对中华民族的20大后的清君侧血洗行动，

3) 清金侧：任何战争打的都是钱，按照杜金的《地缘政治基础》全面夺取中共和国的资源控制权甚至直接吞并中共和国用来吞并欧洲作战，不清洗中国的民族觉醒阶层之学生、教师、官员阶层，俄罗斯无法最大化地掠夺中国人赖以维生的最后一口饭，这就是邪恶集团和俄罗斯对中华民族的20大后的清金侧血洗行动，

综上所述，20大后的清军侧血洗行动、清君侧血洗行动、清金侧血洗行动，统称为从上而下的名副其实对中国军队、中华民族、中华精英灭顶之灾的俄中三清血洗（新共产党的新三光政策），现在，大清王朝的继承者露出了真面目——末日大清亡朝、末日三清亡朝、末日亡朝，20大后的末日三光政策、末日血洗必须阻止（依据法律禁止犯罪原则），罢工罢课罢免毒夫国贼（全球海洛因的最大制贩人和纳土纳群岛出卖者），从而构成新共产党的新三光政策（俄中三清血洗）无限卡廷惨案原则、新三光政策（俄中三清血洗）灭顶之灾（末日血洗）原则。

也就是说，在世界核武末日之前必然会发生中国军方、中华民族、中华精英的卡廷惨案末日，称之为中国卡廷惨案末日、中国末日卡廷惨案、末日卡廷惨案，即真正的世界末日卡廷惨案在中国。

在 1619 年，西班牙入侵比利时，在布鲁塞尔皇宫大广场的市政厅下安放了大量炸药，企图毁掉这座城市。当时，人们正在酣睡中，谁也不知道一场灾难即将降临。黎明时刻，一个叫于连(Juliaant)的小男孩起来撒尿。他发现这种情况，便急中生智地将尿撒在正燃烧的导火线上。导火线被浇灭了，整座城市及全城人民得救了。于是，小男孩于连便成了布鲁塞尔第一公民乃至整个比利时的英雄。

现在，俄罗斯入侵乌克兰以至欧洲、美国、全世界，中共 20 大就是普京埋下炸毁美国、全世界的炸药并且已经点燃了导火索，熄灭通往世界核武炸毁末日的这条导火索是全世界被毁灭前的最后一次重生机会，中美必须联手斩首旦扎里和整个新共产党犯罪集团，象小于连(Juliaant)一样撒下拯救世界的千古一尿，称之为末日尿童行动、末日（小）于连(Juliaant)行动、末日于连斩首行动、最靠近第四天的第四天黎明斩首行动（我即是全世界的第四天）、末日前的第四天黎明斩首行动，灭共共灭，斩首即是真理、斩首即是重生，否则，世界末日乌克兰避免，证据：普京和俄罗斯大量收购全欧洲以至美洲的罗米司亭（Romiplostim）、碘化钾等用于核武战争的药物；同时，普京制造布查惨案等事件有频频战败，不发动最后一张王牌的核武战争，其必被斩首或被国际战争法庭处决，因此，末日于连斩首行动是全世界最后的希望，也是全中华民族重生唯一的希望。

上一次，炸毁布鲁塞尔的导火索是真正的导火线；这次，炸毁中国、世界和美国的末日导火索是新共产党 20 大的旦扎里及其核心团伙的人员。

拜登立刻行动，诸位师长和兄弟姐妹们行动，中华民族的勇士们行动，这是上天真理驱动的唯一选择，God bless USA, God bless World, God bless China. 我就是全世界的第四天、中国的第四天、俄罗斯的第四天（美国是解决邪恶轴心的前三天），中国北戴河会议国家主席的唯一提名者、以色列民歌《阿爸父 Aba shel kulam》中的全地君王、全世界最高法律的数学立法者、天命立法者，也是 2021 年广东台山核电站 7 级核事故的实际拯救人，机不可失、时不我待。

拜登家养的狗杂旦扎里放病毒毒死全人类超过 2000 万人、2022 年 2 月 4 日用中俄铁盟挑动普京发动末日核武战争、同时直接导致 20 大后无可避免的中国末日卡廷惨案，此时，依据灭共共灭原则、灭俄朝廷原则、法律禁止犯罪原则，中美一切力量必须立刻联手在 20 大结束前彻底清除拜登家养的狗杂旦扎里、新共产党犯罪组织，因此，这次末日唯一一次机会的阻断机会，当然，末日的最后一贴猛药是我到美国实现反曼哈顿光栅计划：将任何核武器、核反应堆在爆炸前将其彻底予以摧毁的反曼哈顿光栅武器（导弹），我会信守承诺。

如果美国具有当量优势的核武器 W 能让普京不使用核武器 U ，那么，其必然有 $W > U$ ，记为结论 F ；然而，依据针锋相对（同归于尽、博弈、对垒、角度）绝对原则、硬战（核武战争）角度（绝对、现场、甲乙方、第一方）原则、绝对无限大原则，任何核武战争、灾难都是绝对的： $W \rightarrow \infty$ 、 $U \rightarrow \infty$ ，即 $W = U$ ，记为结论 G ，此时，令 $R::W > U$ 、 $S::WW = U$ ， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立

足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得美国核武器（优势）解决末日（俄罗斯）否定原则和美国核武器（优势）无法解决末日（俄罗斯）原则、北约军事优势（美国军事优势）解决末日（俄罗斯）否定原则和北约军事优势（美国军事优势）无法解决末日（俄罗斯）原则、美国核武器（优势）解决末日（俄罗斯）绝对归零原则、北约军事优势（美国军事优势）解决末日（俄罗斯）绝对归零原则。全世界第四天的全地君王和：将任何核武器、核反应堆在爆炸前将其彻底予以摧毁的反曼哈顿光栅武器（导弹）、反曼哈顿计划才是解决末日、俄罗斯的唯一钥匙，拜登总统、美国政府和军方立刻派出航空母舰接我到美国刻不容缓，我来与美国人民一起度过末日危机、我来拯救美国人民和全人类，我的坐标是：中国福建泉州。

公安 W 部长和国安 L 部长，在已经预警了几十个小时内都没有上报四通桥彭勇士的事件，克里姆林宫已经圈定了至少是灭门的死亡处决，家人不得好死遭遇奸尸和挫骨扬灰的恐怖主义已经无可避免，为中华民族奋起一战，终结出卖纳土纳群岛的国贼亡朝才是唯一出路。凡是出卖中华民族国土的必被真理法律处以死刑，凡是贩毒、强奸幼女、挑筋活摘器官、邪教犯罪者必被处决。

为了中华民族摆脱黄俄计划而独立，为了全人类脱离核武末日而安全，为了中华民族不被有毒的核酸检测棒所灭族，为了中国人的幼女不再被红黄蓝幼儿园所奸杀，为了全世界不再被南泥湾的毒品所残害，中美联手的末日于连(Juliaant)斩首行动必须无条件立刻启动；且扎里是老拜登家养的一条狗杂，依据罪责自负原则，拜登有绝对的法律责任终结由自己一手造成的末日责任，这就是切断末日导火索的唯一一次机会。

如下的埃隆·马斯克（Elon Musk）终止乌克兰军队使用星链 Starlink 证明，美国的本土支柱已经遭受中俄入侵，资敌叛国、通敌叛国（对国家不利）、卖国叛国已经明目张胆地发生，美国再不还击将从本土被渗透、颠覆所打败，木马已经发展到了以人为载体。这是全人类生死存亡的一战，不只是美国一国的关系，因此，美国军方必须立刻采取行动终结任何叛国、卖国罪行，为全世界的总决战扫清障碍。

根据该媒体获得的一份文件显示，上个月 SpaceX 公司曾致信美国五角大楼，称其无法再像以往那样，给“星链”项目在乌克兰的服务提供资金，而是要求美国军方承担这一费用。SpaceX 公司的说法称，今年剩下的时间该项目在乌克兰将再花费超 1.2 亿美元，未来 12 个月的花费可能接近 4 亿美元。“我们无法向乌克兰进一步捐赠（卫星）终端了，也无法永远为现有（卫星）终端提供资金，” SpaceX 公司一位政府销售主管在 9 月份的信中称。

俄乌冲突爆发后，“星链”卫星终端在乌克兰军方的运用一直广受关注，俄罗斯方面曾就此提出警告。据今日俄罗斯电视台网站本月 7 日援引英国《金融时报》报道称，“星链”卫星通信系统中断导致了乌克兰军队在与俄罗斯军队作战时遭遇了“灾难性”的失联。报道称，这一消息引发了担忧，即埃隆·马斯克（Elon Musk）可能对乌克兰军队采取了某些措施，以回应乌克兰公开谴责他提出的和平计划一事，但这位太空探索技术公司的巨头称《金融时报》的这篇文章是“糟糕的报道”。“（这是）《金融时报》糟糕的报道。这篇文章错误地声称，‘星链’的终端和服务是有偿的，而实际上只有一小部分是付费的。这项行动已

使太空探索技术公司花费了 8000 万美元，到今年年底将超过 1 亿美元。至于战场上正在发生什么，那是机密。”马斯克上周五（7 日）发推称。

尤利乌斯·凯撒（Julius Caesar）的战报是「VENI, VIDI, VICI!」我来，我看，我征服。旦扎里对美国的战报「你来、我看、管控分歧」，佩洛西军机访台、美国参议员布莱克本访问台湾等，他旦扎里每次都跟拜登说还没准备好，等等再来，先管控分歧再说；现在，末日前唯一一次切断末日核武灭世的机会，拜登英国果断制造反末日战报「我来、不看、干掉」，象处决艾曼·扎瓦赫里一样英明神武。

虽然，这次反末日于连斩首行动不是象小于连(Juliaant)撒泡尿就可以解决的；但是，杀人不过头点地，让邪恶罪犯在脖子上把开窗口打开或把脑袋交出来肯定没问题，旦扎里的末日就是全世界不末日之解，从而构成罪犯末日反末日原则、旦扎里末日反末日原则、中共末日反末日原则、共党末日世界不末日原则、旦扎里末日世界不末日原则、20 大末日世界不末日原则。拜登杀狗、诸位师长除奸、中华民族处决出卖纳土纳群岛国贼，黄俄计划终止、（有毒）核酸检测终止，产业复兴、世界大开发，全人类第四天文明（天命正义文明）到来，梁军长喝输酒被画乌龟、拜登打输牌钻桌子、总理们躲避老婆抓捕纷纷上厕所：男子汉大丈夫，说不出来就不出来……最后，李总理被人拎着耳朵从门缝里挤出来，所谓耳提面命，然后豪气冲天出门去、绝尘而去，一瞬间不见踪影，绝对比喷气式发动机的波音飞机还快得多，什么空客发动机通通拿下，从此，人世间多了一款小强牌歼击机。

诸位师长们、兄弟姐妹们，拜登总统、中美军方，立刻行动，借旦扎里的人头一用，世界即不末日，第四天的光明即降临人间。

全中国为了一个连字都不认识的文盲被美国制裁而退回石器时代和被核平，值得吗？全世界为了一个释放病毒杀害全世界超过 2000 万人的精神病毒犯而末日毁灭，值得吗？

为了全人类不末日，为了中华民族不退回石器时代，为了中华民族摆脱黄俄计划而独立，为了中华民族不被有毒的核酸检测棒所灭族，为了所有官员们和人们不再付出 5 万元请人做一次混管核酸检测，我们必须立刻建立起中华民族国、世界天命国，我们必须立刻行动，别无选择也责无旁贷。

英勇就义易、从容赴死难；今天，诸位师长们只需要让旦扎里及其犯罪团伙无条件英勇就义、从容赴死，所有人就不用被末日毁灭而得和平的永恒，何乐而不为？军长们甚至可以达到前所未有的乐不思蜀之不俗。

如果旦扎里让中国人死得足够多 W 可以吓阻美国人放过对他的病毒杀害全人类超 2000 万人的追责 U ，那么，其必然有： $W > U$ ，即 $U < \infty$ ，记为结论 F ；然而，依据死亡的不可逆转绝对原则、无分别绝对原则、绝对无限大原则，新冠病毒杀害全人类超过 2000 万人都是不可逆转的而必然是绝对的： $U \rightarrow \infty$ ，此时，令 $R::U < \infty$ 、 $S::U \rightarrow \infty$ ， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提

决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得中国人死得足够多病毒杀害 2000 万人不追责否定原则和中国人死得足够多病毒杀害 2000 万人绝对追责原则、中国人死得足够多吓阻美国不追责病毒否定原则和中国人死得足够多无法（不可能）吓阻美国不追责病毒原则、病毒杀害 2000 万人绝对追责原则。